

TIPIFICAÇÃO PENAL AOS MAUS TRATOS AOS ANIMAIS

CRIMINAL TYPIFICATION TO THE MISTREATMENT OF ANIMALS

Pedro Lucas Mendes Filgueira
Daniele Cristine Gadelha Moreno

Resumo: O tema deste artigo foi devido à falta de conhecimento das pessoas sobre o tema abordado, visto que as pessoas acham que criar ou adotar um animal é fácil. Quando na verdade existe vários detalhes que devem ser devidamente observados tanto para o bem-estar do animal quanto para o dono e as pessoas em volta do animal, e isso não se aplica apenas aos animais domésticos, é necessária uma educação de como lidar com os animais que partilhamos o meio em que vivemos. Se é ensinado muito de como preservar o meio ambiente, mas pouco se fala de como lidar com as criaturas que nele vivem. Não é atoa que existe tantos assuntos que envolvem a esfera judicial e os animais. Neste artigo será abordado leis, casos e situações pertinentes para o esclarecimento da ideia central deste artigo e como entender melhor as situações que envolvem tanto os animais domésticos quanto os selvagens. Abordaremos de forma precisa os problemas gerados pelos maus tratos.

Palavras-chave: Animais, Meio ambiente, Maus-tratos.

Abstract: The theme of this article arose due to people's lack of knowledge about the discussed subject, as many believe that creating or adopting an animal is easy. In reality, there are several details that must be properly considered for the well-being of the animal, the owner, and the people around the animal. This applies not only to domestic animals, but also to the need for education on how to handle the animals with whom we share the environment. While much is taught about preserving the environment, little is said about dealing with the creatures living in it. It is no wonder that there are numerous legal issues related to animals. This article will address laws, cases, and relevant situations to clarify the central idea and provide a better understanding of situations involving both domestic and wild animals. We will precisely tackle the problems generated by abuse.

Keywords: Animals, Environment, Mistreatment

¹Bacharel do Curso de Direito, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: plmf2000@hotmail.com

²Orientador do Curso de Direito, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: danielecristine@unigrande.edu.br

1 INTRODUÇÃO

O Direito Ambiental é um ramo do direito que visa a proteção do meio ambiente e a sustentabilidade, garantindo um equilíbrio entre o desenvolvimento econômico e a preservação ambiental. Ele abrange uma variedade de questões, incluindo a proteção da biodiversidade, a gestão de recursos naturais, a poluição e a mudança climática.

A Lei de Proteção aos Animais, por outro lado, é uma legislação específica que visa a proteção dos animais contra maus-tratos e crueldade. Ela estabelece normas para o tratamento adequado dos animais, incluindo a proibição de práticas cruéis, a garantia de cuidados veterinários adequados e a imposição de penalidades para aqueles que maltratam os animais.

A interseção entre o Direito Ambiental e a Lei de Proteção aos Animais ocorre principalmente na proteção da fauna silvestre. A preservação da biodiversidade é um princípio fundamental do Direito Ambiental, e a proteção dos animais silvestres é uma parte crucial disso. A Lei de Proteção aos Animais contribui para esse objetivo ao proibir práticas prejudiciais à fauna silvestre, como a caça ilegal e o comércio de animais silvestres.

Além disso, ambas as áreas do direito reconhecem a importância do bem-estar animal. O Direito Ambiental reconhece que a saúde dos ecossistemas depende do bem-estar de todas as espécies que os compõem. Da mesma forma, a Lei de Proteção aos Animais reconhece que o bem-estar individual dos animais é importante e merece proteção legal.

Em suma, o Direito Ambiental e a Lei de Proteção aos Animais trabalham juntos para garantir a proteção do meio ambiente e dos animais. Eles reconhecem a interdependência entre a saúde do meio ambiente e o bem-estar dos animais, e buscam garantir que ambos sejam protegidos para as gerações futuras.

Este artigo visa mostrar de forma qualitativa, exploratória e bibliográfica, o que realmente são os maus tratos aos animais, trazendo as informações e casos pertinentes para torna o assunto claro para quem ler.

2. A PROTEÇÃO AMBIENTAL

A proteção ambiental é um nicho do ordenamento jurídico brasileiro que é de grande importância e merece atenção especial, que deve sempre realizar buscas na preservação e conservação de recursos naturais e no equilíbrio dos ecossistemas, garantindo sempre um

ambiente saudável para a melhora da vida das presentes e futuras gerações.

A referida proteção engloba uma série de medidas, políticas e práticas que visam prevenir, controlar e mitigar os impactos negativos das atividades humanas sobre o meio ambiente. Tais ações são implementadas em diversas esferas, desde o nível internacional até o local, e envolvem tanto a atuação governamental como a participação da sociedade civil.

Diante disso, menciona-se que o direito ambiental e o combate aos maus tratos aos animais estão intrinsecamente ligados, uma vez que os animais fazem parte do meio ambiente e merecem proteção legal. Visto isso, o direito ambiental tem como objetivo principal a preservação e conservação do meio ambiente como um todo, englobando a fauna e flora.

É preciso destacar que o ordenamento brasileiro possui atualmente um grande arsenal normativo suficientemente capaz de proteger os animais contra a crueldade, encontrando reflexos nos Tribunais, evidenciando um adequado tratamento da matéria referente à tutela da fauna. (BORDALO, 2014).

Os maus tratos aos animais são considerados uma violação dos direitos desses seres sencientes e são repudiados tanto do ponto de vista ético quanto legal. O direito ambiental, juntamente com legislações específicas de proteção animal, estabelece normas e princípios que visam garantir o bem-estar dos animais e prevenir qualquer forma de crueldade, abuso, negligência ou exploração indevida.

As leis de proteção animal variam de país para país, mas muitos sistemas legais incluem disposições que proíbem atos de crueldade, exigem cuidados adequados, impõem restrições à caça e pesca predatórias, regulam a criação de animais para alimentação e proíbem atividades como a experimentação animal sem consentimento adequado e sem justificativa científica válida.

Conforme o artigo Direito Ambiental e os Animais, é lembrado a decisão do Superior Tribunal de Justiça e a decisão com base no ordenamento jurídico para afastar práticas cruéis contra animais, conforme o julgado REsp n. 1.115.916-MG (2ª Turma, rel. Min. Humberto Martins, DJe 18/09/2009), que versa sobre o tratamento empregados pelos centros de controle de zoonoses para cães e gatos.

A conscientização sobre os direitos dos animais e a luta contra os maus tratos têm crescido ao longo do tempo, impulsionando mudanças nas legislações e políticas públicas. O reconhecimento de que os animais merecem consideração moral e legal resultou em uma maior conscientização sobre o impacto das ações humanas sobre esses seres vivos e no fortalecimento das leis de proteção animal.

Conforme dados disponibilizados pelo GDF Controladoria-Geral do Distrito Federal, no

ano de 2021 foram registrados 390 casos de maus-tratos aos animais, sendo 357 via ouvidoria. As demais denúncias vieram por meio de órgãos como Ministério Público, Secretaria de Agricultura e Ibama. A maioria esmagadora, 60% das violências, era contra cães. Em segundo lugar no ranking, empatados com 15%, gatos e cavalos. Os 10% restantes com outros animais como porcos e pássaros. (BRASÍLIA AMBIENTAL, 2022).

E a pena por esse tipo penal pode variar desde multa de um a quarenta (40) salários-mínimos por animal maltratado, podendo chegar até em prisão, em casos extremos. No âmbito penal, esse crime está previsto no artigo 32 na Lei de Crimes Ambientais, Lei nº 9.605, com alteração da legislação da Lei n.º 14.064/2020:

Art. 32. Praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos: Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa. (LEI Nº 9.605, DE 12 DE FEVEREIRO DE 1998.

Porém, com a alteração passou-se a valer pena de reclusão de 2 a 5 anos, multa e proibição da guarda. Em caso de morte do animal, a pena pode ser aumentada em de um terço (1/3) a um sexto (1/6). (TJDFT, 2020).

No entanto, apesar dos avanços, ainda existem desafios no cumprimento e aplicação dessas leis, bem como na conscientização pública sobre a importância de tratar os animais com respeito e dignidade. É fundamental promover a educação ambiental e a conscientização sobre o bem-estar animal, incentivando uma mudança cultural em relação à forma como os animais são tratados.

O direito ambiental desempenha um papel crucial na promoção e proteção dos direitos dos animais, garantindo que eles sejam tratados com respeito e consideração. A defesa dos animais e a conservação do meio ambiente são responsabilidades compartilhadas por todos, visando criar um mundo mais justo e sustentável, onde os animais sejam tratados de forma ética e digna.

2.1 MAUS-TRATOS AOS ANIMAIS

Os animais são conhecidos por serem amigos dos homens, animais de companhia, gatos e cachorros sendo os principais animais presentes no cotidiano dos seres humanos. É notório que tais seres vivos não possuem meios de se defender, não sendo capazes de procurar seus direitos. (SALLES, 2015).

Os maus tratos aos animais são condutas cruéis e abusivas que causam dor, sofrimento ou lesões desnecessárias aos seres vivos. Essas ações são consideradas uma violação dos

direitos dos animais e são repudiadas em nível ético, moral e legal.

Os maus tratos podem assumir diferentes formas e ocorrer em diversos contextos, como a exploração em atividades agrícolas, a experimentação científica sem ética, a caça ilegal, o abandono, a negligência, os confrontos em rinhas de animais, a venda ilegal de animais silvestres, entre outros. Essas práticas podem resultar em lesões físicas, sofrimento psicológico e até mesmo a morte dos animais envolvidos.

O ponto inicial da proteção aos animais surgiu através da Declaração Universal dos Direitos dos animais – DUDA, e após isso, a Constituição Federal de 1988 resguardou o direito, impondo obrigações ao cuidado e respeito aos animais, além de atribuir sanções penais em casos de descumprimento da lei. (SALLES, 2015).

No meio jurídico, a conceituação dos animais é que se enquadram em uma questão que deve ser tratada de modo diferente de outros seres vivos, pois possuem características de organização e com a capacidade de se locomover, capazes também de sentir diversas sensações. (SALLES, 2015).

Conforme também citado por Salles (2015), ainda sobre a conceituação jurídica dos animais, de acordo com Heron Gordilho:

“Os direitos não são apenas aqueles que se encontram inseridos no ordenamento jurídico, pois ao lado dos direitos subjetivos, como o direito de propriedade, existem os direitos morais, como o direito à liberdade, e em caso de conflito entre eles, nem sempre deve prevalecer o primeiro, uma vez que os direitos morais podem ser tão fortes que impõem a obrigação moral do juiz em aceitá-los.” (pagina 1758 Escola da magistratura do estado do rio de janeiro)

Ressalta-se que, apesar da legislação brasileira dispor sobre a proteção dos animais contra os maus tratos e contra o seu abandono. Existem várias leis para coibir tais condutas, mas, ainda assim, os crimes não param de crescer e os animais ficam cada vez mais vulneráveis. Não bastam só as Leis para evitar tais crimes, pois não são satisfatórias; é necessário a conscientização, sendo está a melhor forma para diminuir a prática de tais delitos. (SALLES, 2015).

3. CASOS CONCRETOS

Como exemplo de casos a serem discutidos de forma jurídica, é possível mencionar o caso da capivara filó. O até então dono, Agenor, proveniente de uma cidade ribeirinha em Autazes, acerca de 111 km de distância de Manaus, no Amazonas. Ele cuidava de Filó desde que a capivara era filhote, alegando que a mãe dela teria sido morta por caçadores. O influenciador compartilhava o dia a dia com os animais silvestres que vivem com ele, o que foi

considerado exploração pelo Ibama. O IBAMA então retirou Filó de seu Habitat, para ir para um centro de resgate de animais.

Este caso aconteceu por Agenor em suas redes sociais, mostra sua rotina com os animais que viviam perto de onde ele morava. Acabou por ser multado em R\$ 17.000,00, sobre alegação de criar animal silvestre sem autorização. Pouco tempo depois disso o IBAMA posta um vídeo falando que animal silvestre não é pet, e mais uma vez muito se falou sobre com pessoas e influenciadores concordando ou discordando sobre o assunto, uma das que foi a favor do IBAMA foi Luiza Mell uma ativista que se tornou conhecida por ter instituto de resgate de animais que sofrem maus tratos, porém uma verdade veio à tona, muitos dos animais que foram “resgatado” por ela, não estavam sobre maus tratos, e o instituto não foi ela que criou, ele foi criado em 2015 e chamou a ativista para ter mais alcance, e alegam que ela nunca fez uma única doação para contribuir com o instituto. (BARRUCHO, 2023).

Filó foi lavado sobre um falso pretexto e alocado em um viveiro em situação precária, chão sujo, água suja, cercado por grades de paredes de concreto. Após muito se falar do caso, e muitas figura conhecidas se pronunciarem como o biólogo Richard Rasmussem entre outros ficarem do lado de Agenor, Joana Darc, deputada estadual pelo Amazonas, que ajudou Agenor a recuperar a tutela de Filó, após ver as condições em que Filó se encontrava e segundo a notícia: "Pelos diversos vídeos publicados, constata-se que o autor, morador de zona rural de um pequeno município do interior do estado do Amazonas, vive em perfeita simbiose com a floresta e com os animais ali existentes. Não há muros ou cercas que separam o casebre do autor em relação aos limites da floresta. Os animais circundam a casa e andam livremente em direção à residência ou no rumo do interior da mata. Não há animais de estimação na casa do autor porque o seu quintal é a própria Floresta Amazônica.

Percebe-se, portanto, que não é a Filó que mora na casa de Agenor. É o autor que vive na floresta, como ocorre com outros milhares de ribeirinhos na Amazônia, realidade muito difícil de ser imaginada por moradores de outras localidades urbanas do Brasil. Ante o exposto, concedo a tutela provisória de urgência para que, até o desfecho da lide, seja deferida a guarda provisória da capivara Filó a Agenor Bruce Tupinambá. Como consequência, determino que o IBAMA seja compelido a fazer a entrega do animal ao autor, imediatamente", disse o juiz Márcio André Lopes Cavalcante na decisão. (BARRUCHO, 2023).

O magistrado também determinou que o transporte de Filó da sede do Ibama para a casa do influenciador seja feito de maneira segura e com o acompanhamento de um biólogo ou veterinário. Além disso, o ribeirinho também é obrigado a informar as condições de saúde do animal periodicamente a um juiz e facilitar o acesso de órgãos ambientais para a fiscalização.

Ante o exposto, percebesse que a defesa dos animais ficou um pouco banalizada, já que existe pessoas que querem se promover, em cima de outras pessoas ou confundem lazer e exercícios como maus tratos, a quem diga que fazer um cachorro como pit bull, dobermann, husky siberiano, pastor alemão correrem, puxar corda com a boca é maus tratos e que está deixando o cachorro violento, quando na verdade são exerci-os ótimos para cachorros que tem muita energia a ser gasta, cães assim se não gastarem essa energia ficam mal humorados e podem desenvolver problemas de saúde.

3.1.2 ATAQUE DE URSO EM TRENTINO

Este caso aconteceu com um jovem italiano de 26 anos na região de Trentino. O jovem saiu para fazer uma trilha por volta das 16 horas de uma quarta-feira e na volta para sua casa por volta das 18 horas ele teve o encontro com um urso. No local da trilha foi encontrado sinais de luta como um pedaço de pau ensanguentado e tentativa de fuga, infelizmente sem sucesso.

Os familiares do jovem ao notar o seu desaparecimento começaram uma busca por ele, as 3 horas da quinta feira o corpo do jovem foi encontrado com arranhões de outros ferimentos. Após exame pericial constatou que foi um ataque de urso, e ao identificarem qual foi o urso pediu o abate do urso que matou o jovem e de mais outros que teriam um comportamento “problemático”. Todavia a população de ursos na região citada é de apenas 100 indivíduos, a ONG local e outras parcelas da população foi contra a decisão do abate, dizendo “A conservação da população de ursos nos alpes também depende do manejo correto de episódios desse tipo... É importante reiterar, mesmo após esse evento, que os ursos normalmente temem os humanos e mantêm distância, tentando evitar encontros próximos”

Claro que é muito triste o falecimento do jovem, mas abater um animal que estava em seu habitat e que também apenas se defendia é extrapolar, o mais correto seria manter um controle das áreas em que os ursos transitam, criando uma zona de preservação tanto para os animais quanto para nós humanos.

O caso deste ataque foi um acidente que poderia ser evitado se a província tivesse melhor monitoramento do local.

4. ATÉ ONDE VAI OS MAUS TRATOS?

É importante esclarecer um ponto na proteção dos animais, temos o dever de preservar a vida de todas as espécies, todavia o preservar visa manter o equilíbrio entre todas as formas de vida do ambiente, e este equilíbrio pode ser perturbado quando alguma espécie se

torna uma praga, o exemplo mais comum seria os ratos e pombos urbanos, que carregam consigo inúmeras doenças para nós humanos quanto para outros animais, mas existe outros animais que se tornaram pragas, por exemplo as pítons-birmanesas que dominaram o sul da Flórida, esses animais chegaram lá por meio do comercio de animais de estimação, porem os donos ao notarem que elas cresciam demais, as soltaram na natureza perturbando o equilíbrio do local, já que essas cobras não tem um predador para controlar sua população, assim elas foram dominando o espaço e comendo todos os outros animais, e como sua população não diminuía por não ter predador, elas começaram a invadir as casas e os meios urbanos.

A maneira que acharam para controlar as pítons foi abrir a temporada de caça para as pítons. Teve resistência de alguns grupos de defesa de direitos dos animais, como a Peta (Pessoas pelo Tratamento Ético dos Animais), mas a temporada de caça tem suas regras, não é sair matando toda cobra que avistasse, **Regras da caça:**

Os competidores têm de pagar U\$ 25 (R\$125) e completar um programa de treinamento de 30 minutos, que se concentra em como identificar corretamente as cobras e matá-las de forma rápida e humanizada.

Como é ilegal transportar pítons vivas sem uma permissão especial, a maioria dos caçadores de cobras é instruída a abater as pítons no local antes de levá-la a uma estação de pesagem oficial.

O método de abate recomendado é chamado de "double-pitthing". Consiste em esfaquear a cabeça da cobra, cortando a medula espinhal e, em seguida, girando a ferramenta para destruir o cérebro. Armas de fogo também são permitidas na caça, mas apenas nas áreas específicas em que seu uso é legal.

Identificar corretamente as cobras é crucial. Matar uma cobra nativa leva à desqualificação imediata, diz Segelson, uma das organizadoras do concurso.

Os competidores são proibidos de matar as pítons macho "batedoras", equipadas com rádio, que servem, para levar os pesquisadores às fêmeas - e que podem botar cerca de 100 ovos por ano.

As carcaças podem ser mantidas ou vendidas. As autoridades incentivam as pessoas em todo o mundo a comprar couro de píton da Flórida e desencorajam os caçadores de comê-las devido a seus altos níveis de mercúrio.

Mas esse conselho não impede alguns caçadores dedicados a aproveitar a presa como podem - fazendo carne seca de píton até biscoitos a partir de seus ovos.

Nos caso em questão a parte dos maus tratos seria o abandono de animais exóticos, ou seja o culpado seria a pessoa que importa uma cobra píton e a liberta em seu quintal por não querer mais o animal como pet, causando assim um grave desequilíbrio no ecossistema.

O caso acima foi apenas um de varios que existem, embora não tenha muitas

informações a respeito, é importante citar os hipopotas na colombia importados por Pablo Escobar que os mantinham em seu zoológico particular, o “Hacienda Nápoles Park”, que eventuaente após a morte do dono, os animais fugiram e se estabeleceram no novo habitat e estima-se que atualemnte tenham em torno de 120 individuos, por serem uma especie invasora assim como as pítons na florida, o governo da colombia tenta achar uma maneira viavel e correta de lidar com esses hipopotamos.

Também temos o casos dos javalis em nosso territorio que são uma espécie invasora e não possuem predador natural e acabam por gerar inumeros problemas como na agricultura por destruirem as plantações, no propio equilibrio ambiental já que eles disputam com outros especies nativas a UDOP (União Nacional da Bioenergia) cita os principais motivos para a caça desde animal:

Controle populacional: O javali é uma espécie invasora com crescimento populacional exponencial e causa impactos negativos no ecossistema e na agricultura;

Prejuízos à agricultura: Os javalis são conhecidos por causar danos significativos às plantações, destruindo cultivos e causando prejuízos econômicos aos agricultores.

Transmissão de doenças: Os javalis podem ser portadores de doenças que afetam animais de criação e até mesmo seres humanos. A caça ajuda a reduzir o risco de propagação dessas doenças;

Proteção da biodiversidade: A presença de javalis pode afetar negativamente outras espécies nativas, competindo por recursos e causando impactos nas cadeias alimentares locais;

Segurança pública: Em áreas urbanas, os javalis podem representar riscos à segurança das pessoas, causando acidentes de trânsito e danos à propriedade. Além de atacar pessoas e animais domésticos;

Proteção das nascentes: Os porcos causam danos às nascentes, causando assoreamento de rios, comprometendo a qualidade da água e desequilibrando os ecossistemas aquáticos;

Conservação de habitats: A caça controlada de javalis pode ajudar a preservar habitats naturais, evitando o superpastejo e o desequilíbrio ecológico;

Fonte de alimento: A carne de javali pode ser uma fonte de alimento saudável e sustentável para consumo humano.

Devido a esses problemas, a caça ao javali tem sido a única opção viável para controlar a população desses animais. O caçador deve respeitar o animal, evitar o sofrimento desnecessário e utilizar o animal abatido de

forma consciente. É importante lembrar que a caça de javali uma forma de controle populacional e conservação do meio ambiente.

Assim fica cristalino que em certas situações por mais que as ONGS sejam contra ou digam que é errado caçar e matar uma espécie, é algo necessário para manter o equilíbrio ambiental, assim não configura maus tratos ou violação dos direitos dos animais, pelo contrário é a defesa dos direitos dos demais animais que estão sendo prejudicados pelo desequilíbrio provocado pela espécie invasora.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este artigo buscou explorar a tipificação penal dos maus-tratos aos animais, um tema de crescente relevância na sociedade contemporânea. A discussão sobre a proteção animal e a punição adequada para aqueles que infringem essas proteções é crucial para o desenvolvimento de uma sociedade mais justa e empática.

A legislação brasileira tem evoluído ao longo dos anos para reconhecer os direitos dos animais e punir adequadamente aqueles que os maltratam. No entanto, ainda há muito trabalho a ser feito para garantir que essas leis sejam efetivamente aplicadas e que os animais sejam protegidos.

A tipificação penal dos maus-tratos aos animais é um passo importante nessa direção. Ao definir claramente o que constitui maus-tratos e estabelecer punições adequadas para esses crimes, a lei pode desencorajar efetivamente tais comportamentos e proteger os animais de danos.

No entanto, a aplicação efetiva dessas leis depende de uma série de fatores, incluindo a conscientização do público sobre os direitos dos animais, a disponibilidade de recursos para a aplicação da lei e a vontade política para priorizar essas questões.

Além disso, é importante reconhecer que a proteção animal não é apenas uma questão de punir os infratores, mas também de promover uma cultura de respeito e cuidado para com todos os seres vivos. Isso requer educação, sensibilização e a promoção de atitudes positivas em relação aos animais.

A tipificação penal dos maus-tratos aos animais é, portanto, apenas uma parte de uma abordagem mais ampla necessária para proteger os direitos dos animais. É necessário um esforço conjunto de legisladores, aplicadores da lei, educadores e o público em geral para garantir que os animais sejam tratados com a dignidade e o respeito que merecem.

Este artigo esperamos que contribua para a discussão em curso sobre a proteção animal no Brasil e incentive mais pesquisas e debates sobre este importante tema. Acreditamos que, ao destacar a importância da tipificação penal dos maus-tratos aos animais, podemos ajudar a promover uma maior conscientização sobre os direitos dos animais e a necessidade de protegê-los.

Em conclusão, a tipificação penal dos maus-tratos aos animais é uma ferramenta importante na luta contra a crueldade animal. No entanto, é apenas uma peça do quebra-cabeça. Para garantir a proteção efetiva dos animais, é necessário um esforço conjunto de toda a sociedade.

REFERÊNCIAS

BORDALO, Rodrigo. **Direito Ambiental e os Animais**. 2014. Jusbrasil. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/artigos/direito-ambiental-e-os-animais/140857428>. Acesso em: 02 de junho de 2023.

BRASIL. Constituição (1988). **Constituição da República Federativa do Brasil**. Brasília, DF: Centro Gráfico, 1988.

BRASIL. **DECRETO-LEI. No 2.848, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940**. Código Penal.

BRASIL. Brasília Ambiental. **Maltratar animais é crime, veja como denunciar**. 2022. Disponível em: <https://www.ibram.df.gov.br/maltratar-animais-e-crime-veja-como-denunciar/#:~:text=A%20pena%20por%20esse%20tipo,multa%20e%20proibi%C3%A7%C3%A3o%20da%20guarda>. Acesso em: 23 de abril de 2023.

BRASIL. **LEI Nº 14.064, DE 29 DE SETEMBRO DE 2020**. Altera a Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, para aumentar as penas cominadas ao crime de maus-tratos aos animais quando se tratar de cão ou gato.

BRASIL. **LEI Nº 9.605, DE 12 DE FEVEREIRO DE 1998**. Dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências.

BRASIL. TJDF. **Maus tratos contra cães e gatos**. 2020. Disponível em: <https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/campanhas-e-produtos/direito-facil/educacao-semanal/maus-tratos-contr-caes-e-gatos#:~:text=A%20Lei%2014.064%2F2020%20aumentou,aumentada%20em%20at%C3%A9%201%2F3>. Acesso em: 29 de maio de 2023.

BRASIL, STJ. **REsp: 1115916 MG 2009/0005385-2**. Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 01/09/2009, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: --> DJe 18/09/2009

BARRUCHO, Luís. **Capivara Filó: entenda a polêmica envolvendo o animal criado por influenciador**. 2023. Disponível em: <https://www.bbc.com/portuguese/articles/c887jy7ge99o>. Acesso em: 23 mai. 2023.

COSTA, Natalia Evangelista. **Direito Ambiental**. 2022. Jusbrasil. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/artigos/direito-ambiental/1556920577>. Acesso em 30 de maio de 2023.

DAMÁSIO. **Direito Ambiental: conceitos e importância**. 2021. Disponível em: <https://matriculas.damasio.com.br/blog/direito-ambiental/#:~:text=O%20Direito%20Ambiental%20%C3%A9%20um,elementos%20com%20toda%20a%20sociedade>. Acesso em: 30 de maio de 2023.

EV AMBIENTAL. **Preservação e proteção ambiental**. 2014. Disponível em: <https://evambiental.com.br/meio-ambiente-ambiental/preservacao-protecao-ambiental>. Acesso em 25 de maio de 2023.

IBRAM. DF. **Maltratar animais é crime, veja como denunciar**. 2022. Disponível em: <https://www.ibram.df.gov.br/maltratar-animais-e-crime-veja-como-denunciar/#:~:text=A%20pena%20por%20esse%20tipo,multa%20e%20proibi%C3%A7%C3%A3o%20da%20guarda>. Acesso em: 01 de junho de 2023.

SALLES, Carolina. **Maus tratos de cães e gatos em ambiente urbano, defesa e proteção aos animais**. 2015, Jusbrasil. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/artigos/maus-tratos-de-caes-e-gatos-em-ambiente-urbano-defesa-e-protecao-aos-animais/163211587>. Acesso em 20 de maio de 2023.

SANTOS, Vanessa Sardinha dos. **IBAMA: o que é, surgimento, função**. Disponível em: <https://mundoeducacao.uol.com.br/biologia/ibama.htm>. Acesso em: 01 de junho de 2023.

UNESCO, ONU. **Declaração Universal dos Direitos dos Animais**. Bruxelas, Bélgica. 27 de janeiro de 1978.

ZAPATER, Tiago C. Vaitekunas. **Princípio da prevenção e princípio da precaução**. 2020. PUCSP. Disponível em: <https://enciclopediajuridica.pucsp.br/verbete/356/edicao-1/principio-da-prevencao-e-principio-da-precaucao>. Acesso em 29 de maio de 2023.

<https://www.cnnbrasil.com.br/internacional/corredor-italiano-de-26-anos-e-morto-por-urso-autoridades-pedem-abate-do-animal/>

<https://www.bbc.com/portuguese/articles/ce9kddzn2k9o#:~:text=Mas%20as%20p%C3%ADtons%2Dbirmanesas%2C%20que,%C3%A0s%20esp%C3%A9cies%20nativas%20da%20regi%C3%A3o>.

<https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/terra-da-gente/noticia/2023/03/21/por-que-hipopotamos-de-pablo-escobar-se-tornaram-um-problema-na-colombia.ghtml>

<https://www.udop.com.br/noticia/2023/08/22/governo-proibe-a-caca-do-javali-no-brasil-alerta-urgente.html>

https://www.emerj.tjrj.jus.br/paginas/trabalhos_conclusao/1semestre2020/tomos/tomoII/versao-digital/997/#zoom=